

বাংলা গদ্যের ইতিহাসচর্চায় ঔপনিবেশিক প্রভাব

Colonial Influence in The Study of The History of Bengali Prose

মো. মনিরুল ইসলাম^{১*}^১সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, বাংলাদেশমুঠোফোন: +৮৮০১৯২৩১৩৭৬৭২; ই-মেইল: monirul-bng@sust.edu

অনলাইন জন্মাদান: ২৮-১১-২০২০।। সংশোধিত জন্মাদান: ০১-০২-২০২১।। অনলাইন প্রকাশ: ২৯-০৬-২০২২

পর্যালোচক: ড. মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।। ড. সরওয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ: বাণিজ্যিক যোগাযোগ, ধর্মপ্রচার ও শাসনকার্যের সুবিধার্থেই ইউরোপীয়রা বাংলা ভাষাচর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিলো তাদের তৎপরতা। স্থানীয়দের নিকট খ্রিস্টের বাণী প্রচারই ছিলো মিশনারিদের বাংলাচর্চার কারণ। প্রাচ্যবাদীরা চেয়েছিলেন স্থানীয়দের ভাব বুঝে তাদের শাসন করতে। ইঙ্গবাদীদের নিকটও শাসনকার্যের প্রয়োজনটিই ছিলো প্রধান। ইংরেজরা বাংলা ভাষা চর্চা করতে গিয়ে লক্ষ করলেন বাংলায় গদ্যের অনুপস্থিতি। তারা সরকারি তত্ত্বাবধানে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের দিয়ে নির্মাণ করালেন বাংলা গদ্যের কাঠামো। ইংরেজদের এই তৎপরতা স্থানীয় ঐতিহাসিকদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। যদিও পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা ইংরেজদের প্রস্তাবনাকে ভুল প্রমাণ করেছেন। প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বেই তারা নির্দেশ করেছেন বাংলা গদ্যের উপস্থিতি। এভাবে আরম্ভ হয়েছে বাংলা গদ্যের ইতিহাসচর্চার ধারা। বর্তমান সময়ে বিকশিত হয়েছে ইতিহাসচর্চার নানা পদ্ধতি। সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ণ এখন সে-সকল পদ্ধতিতে বিশ্লেষিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে মার্কসীয় চিন্তাসূত্রে পর্যালোচিত হয়েছে বাংলা গদ্যের ইতিহাসচর্চার ধারা।

সংকেতশব্দ: বাংলাচর্চা, ইংরেজ, গদ্য, চিত্রকল্প, মার্কসীয় চিন্তাসূত্র

Abstract: For commercial purposes, religious activities and administrative targets Europeans had to study Bengali language. Behind the scenes of practicing Bengali, the target of missionaries was to distribute the Gospel among native people. Orientalists involved themselves in close reading of native cultures and languages for having a sustainable atmosphere in administration. Anglicists were also cautious about operating a strong administration. While studying, Englishmen found no prose in Bengali. Then the colonial administration engaged native pundits who were expert in Sanskrit to establish a prose-style in Bengali. These activities deeply influenced the thought of nationalist historians of Bengali literature. They also made an argument with the European approach of finding no prose

after had provided few examples from the pre-colonial period. In that way it became a topic of argument, which would be interpreted from different point of views. In this article these various approaches have been criticized with Marxist methodology.

প্রবন্ধটি এভাবে উদ্ধৃত করুন: মো. মনিরুল ইসলাম, বাংলা গদ্যের ইতিহাসচর্চায় ঔপনিবেশিক প্রভাব (২০২২), *বিশ্ববাংলাবীক্ষণ*, ২(১)১-১১, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6469575>

বাণিজ্যিক যোগাযোগ, পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের প্রসার ও ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইংরেজদের মধ্যে স্থানীয় ভাষাচর্চার চাহিদা সৃষ্টি হয়। ফলে উনিশ শতকের শুরুতেই ইংরেজ অফিসারদের স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় *কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়াম* (১৮০০)। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ঐতিহাসিকদের এক পক্ষ মনেই করতেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের হাতেই মূলত গড়ে উঠেছে বাংলা গদ্য। যদিও জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা প্রথম থেকেই বাংলার সামাজিক পরিসরে গদ্যের সীমিত ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে আসছেন। বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন হিসেবে তাঁরা নির্দেশ করেছেন ধর্মীয় নিবন্ধাদি, দেশীয় রাজাদের জারিকৃত তাম্রশাসন, কারবার সংক্রান্ত চিঠিপত্র ও বিবিধ দলিল-দস্তাবেজ। কোম্পানি আমলে জারিকৃত আইনগুলোর অনুবাদ ছাড়াও বর্তমান সময়ের গবেষণায়, কলকাতার মেয়র্স কোর্টে (১৭২৭) দাখিল করা উইল, কর্জপত্র ও নালিশ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাক ফোর্ট উইলিয়াম পর্বের বাংলা গদ্যের অজস্র নমুনা। ফলে বাংলা গদ্যের ইতিহাস সরলরৈখিকভাবে সুনির্দিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠানকে ঘিরেই পর্যালোচনা করা চলে না। গদ্যে সংযোগ প্রসারের অন্তর্নিহিত প্রণোদনা অনুসন্ধান করা জরুরি হয়ে পড়ে। বর্তমান আলোচনায় ঔপনিবেশিক পুঁজি বিস্তারের সঙ্গে বাংলা গদ্যের বিকাশের সম্পর্ক অন্বেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অবলম্বিত হয়েছে পুঁজির বিকাশে মার্কসীয় বিশ্লেষণ-পদ্ধতি, প্রচ্ছন্নভাবে গঠনবাদী ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সমালোচনাদৃষ্টি।

১. বাংলা গদ্যচর্চার স্রোতসমূহ

শুরুতেই সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ইংরেজদের পক্ষে দুরূহ ছিলো। ধীরে ধীরে সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষে বাণিজ্য থেকে সাম্রাজ্যে অভিমুখ পরিবর্তনের সূচক হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনিই ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল (১৭৭৩); গোড়াতেই যিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতে একটি নির্বাঞ্ছিত প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে আগে জানতে হবে ভারতের সংস্কৃতি। বুঝতে হবে এদেশীয় লোকের ভাষা, ইংরেজদের হতে হবে এশীয়দের অনুরূপ, ভাবতে হবে তাদের মতো করে, এমনকি আচরণ করতে হবে তাদের মতোই। নয়তো স্থানীয়দের নিকট ইংরেজরা ভিনদেশি হিসেবে পরিগণিত হবে এবং ভেদ তৈরি হবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে। পরিণামে লুপ্ত হতে পারে সাম্রাজ্য। সুতরাং এশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় কতিপয় নির্বাচিত

ব্যক্তিকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে হেস্টিংস ভাষা-প্রশিক্ষণের বিষয়টি সমাধা করেন। ইংরেজ তরুণদের দিকে নজর দেন তিনি। সে-সময়ে নতুন যারা পা দিয়েছিলেন ভারতবর্ষে তাদের দ্বারাই গড়ে তোলেন ভারতচর্চাকারীদের প্রথম দলটিকে। এই দলে ছিলেন চার্লস উইলকিনস, নাথানিয়েল হ্যালহেড, জোনাথন ডানকান প্রমুখ ব্যক্তি। ভারতের প্রতি কোম্পানির নবাগত কর্মকর্তাদের আগ্রহ সৃষ্টির ব্যাপারে হেস্টিংস গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার এই তৎপরতাই ভারতচর্চার পথ প্রশস্ত করেছিলো। ভালোভাবে শাসন করতে হলে ভারতকে অবশ্যই ভালোবাসতে হবে; ভারতকে ভালোবাসতে হলে ভারতীয়দের সঙ্গে মেশা বাধ্যতামূলক; আর তাদের সঙ্গে মিশতে গেলে প্রথমেই জানতে হবে তাদের ভাষা—এই ছিলো হেস্টিংসের মৌল প্রস্তাবনা।^১

১.১ প্রাচ্যবাদী তৎপরতা

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হ্যালহেডের ব্যাকরণ গ্রন্থটি হেস্টিংসের সাংস্কৃতিক-কর্মসূচিরই ফল। ভারতবিদ্যার অংশ হিসেবেই এটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা হরফ। এই ছাপার হরফের জন্য কোম্পানির প্রচেষ্টার অন্ত ছিলো না। সুকুমার সেন হ্যালহেডের গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলেছেন, বাংলা ছাপার অক্ষরের জন্য কোম্পানির এই তাড়াহুড়ার অন্যতম কারণ ছিলো, জালিয়াতি থেকে নিস্তার পাওয়া। কোম্পানির চোখে এদেশীয়রা ছিলো ধূর্ত ও প্রবঞ্চক। তাদের কাছে এটি ছিলো এমনই এক প্রতিষ্ঠিত ধারণা যে দেশীয়দের জালিয়াতি সম্পর্কে বড়ো কর্তাদেরও যেন অবগত করার কিছু নেই। কেবল প্রয়োজন ছিলো পদক্ষেপ নেওয়ার। সেই পদক্ষেপ নিতেই সহায়তা করলেন চার্লস উইলকিনস বাংলা হরফ প্রস্তুত করে দিয়ে।^২ হ্যালহেড তার গ্রন্থের ভূমিকায় বইটির বহুমাত্রিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। তার মতে:

Important as this language must consequently appear to the Commercial line, its adoption would be no less beneficial to the Revenue department. For although the Contracts, Leases and other obligations, executed between Government and its immediate dependants and tenants, continue to be drawn out in the Persian dialect, yet the under Leases and engagements, which these in their turn grant to peasants and cultivators of the ground, and all those copyhold tenures called *Pottahs* are constantly written in Bengalese.^৩

দশকব্যাপী ভারতীয় সংস্কৃতিচর্চার দ্বারা সুগঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা তৈরি হলো। ততোদিনে ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে ব্রিটিশদের হৃদয়ে উপচে পড়া কৌতূহল। এমন পরিপ্রেক্ষিতেই ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠা পেলো *দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল*। ভারতচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির

অবদান এখন আর কারো অজানা নেই। উনিশ শতক পর্যন্ত এটি ছিলো কোম্পানির এলিট অফিসারদেরই প্রতিষ্ঠান।^৪

প্রাচ্যবাদী তৎপরতার ধারবাহিকতাতেই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন হেস্টিংসের আরেক যোগ্য উত্তরসুরি লর্ড ওয়েলেসলি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তার কাছে স্থানীয় ভাষা-সংস্কৃতি চর্চার নেহাৎ প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিলো না। এর প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক এক বিবাদে তিনি লিখেছেন:

I have desired Lord Dartmouth to communicate to you my letter respecting the College. I cannot describe to you the extent of the mischief which the Court's orders on that subject would have occasioned if carried into effect. The College must stand, or the Empire must fall.^৫

অবশ্য, এ-কথা আলাদা করে উল্লেখ করা অপয়োজনীয় যে, ভারতবর্ষে ইংরেজদের তৎপরতার মূল চালিকা শক্তিই ছিলো ব্রিটিশ পুঁজি। বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য যে চেহারা নিয়েই তা সক্রিয় থাকুক না কেন।

১.২ ইঙ্গবাদী ধারা

প্রাচ্যবিদদের অতীতমুখীনতার বিপরীতে ইঙ্গবাদীদের নিকট ভবিষ্যতের নির্মাণ-প্রক্রিয়া গুরুত্ব পেয়েছিলো। কোম্পানির অফিসারদের মধ্যে ক্রমেই ইঙ্গবাদী ভাবধারা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এর নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছিলো জেমস মিল রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থটি। প্রাচ্যবাদকে পরাজিত করে তখন ইঙ্গবাদের প্রতিষ্ঠা পাওয়ার যুগ। দিন ফুরিয়ে আসতে থাকে কলেজেরও। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অমনোযোগ ও দক্ষতার অভাব নির্দেশপূর্বক উত্থাপন করা হয় অভিযোগ। তখন থেকেই প্রাচ্যচর্চার ভিত ভারতবর্ষের মাটিতে ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। প্রাচ্যবিদদের হতে হচ্ছিলো নির্মম ব্যঙ্গের শিকার।^৬

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে তুখোড় ইঙ্গবাদী চার্লস ট্রেভেলান ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিলুপ্তিকরণের বিষয়টিকে যাচাইয়ের ইঙ্গিত দিয়ে একটি নিবন্ধ প্রণয়ন করেন। ওয়েলেসলিকে তিনি অভিযুক্ত করেন সীমালঙ্ঘনের অভিযোগে। তার মতে, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইউরোপীয়দের দেশি ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দিতে। প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ঘটানোর জন্যে নয়। হেস্টিংসকে নয়, এই অবস্থার জন্যে তিনি দায়ী করেন ওয়েলেসলিকে। এভাবে প্রাচ্যবাদী তৎপরতার সঙ্গে ইঙ্গবাদী ভাবধারার পার্থক্যটি তিনি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন যে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ইংরেজদের স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি শেখানোর উদ্দেশ্যে; আর ইঙ্গবাদীরা এশিয়ার লোকদেরকেই বরং শেখাতে চায় পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞান। এভাবেই প্রস্তুত হতে থাকে মেকলেবাদ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার রঙ্গমঞ্চ। লর্ড মেকলে ইঙ্গবাদী ধারার ইতিহাসখ্যাত প্রশাসক। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে

প্রণীত নতুন শিক্ষানীতির জন্য তিনি বহুল উদ্ধৃত হয়ে থাকেন। পশ্চিমারা যা ‘আধুনিক’ বা ‘প্রগতিশীল’ বলে গ্রহণ করেছে, মেকলে মনে করতেন ভারতেও তার রপ্তানি হওয়া উচিত। ভারতে তিনি শুরু করেছিলেন পশ্চিমাকরণ কর্মসূচি।^১ স্থানীয় ভাষা শিক্ষা করার পরিবর্তে ইঙ্গবাদীরা বরং ভারতীয়দেরকেই ইংরেজি ভাষায় দীক্ষা দিতে শুরু করলেন। তখন ইংরেজিই হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের অফিস-আদালতের সরকারি ভাষা।

১.৩ মিশনারি কর্মকাণ্ড

বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরাতন ব্যাকরণগ্রন্থটি এক পর্তুগিজ পাদ্রি কর্তৃক রচিত এবং তার নাম মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ। গ্রন্থটির নাম *ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগল্লা, ই পর্তুগিজ: দিভিদিদো এম দুয়াস পার্তেস*। অর্থাৎ দুই ভাগে বিভক্ত বাংলা ও পর্তুগিজ ভাষার শব্দকোষ। প্রকাশ কাল ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ।^২ পাদ্রিরা বাংলা ভাষার চর্চা করেছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাদের কাছে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার প্রয়োজনটাই ছিলো আসল। তেমনই বাংলা ভাষাচর্চার ইতিহাসে আরেকটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছিলো শ্রীরামপুর মিশন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বাংলা অঞ্চলের জনসংস্কৃতি চর্চায় মিশনারিদের ভূমিকা ছিলো বেশ সংগঠিত। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সঙ্গে যৌথ কার্যক্রমেও অংশ নিয়েছেন তারা। বিশেষভাবে মিশনারিদের প্রেস বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দেই উইলিয়াম কেরি ও তার দল শ্রীরামপুরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো কম খরচে দেশীয় ভাষায় খ্রিস্টের বাণী প্রচার।^৩ শ্রীরামপুর মিশনপ্রেস থেকেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকসমূহ মুদ্রিত হয়েছিলো। মুদ্রিত হয়েছিলো কেরি অনুদিত *নিউ টেস্টামেন্ট*। সরকার মিশনারিদের কার্যক্রমকে সন্দেহের চোখে দেখলেও প্রশাসনের সুদৃষ্টি লাভ করেন কেরি। তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলাবিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য।^৪

২. বাংলা গদ্যের ইতিহাসচর্চা

শুধু গদ্য নয়, চিন্তা-দর্শন-রুচি-রাজনীতি এবং বাংলাঅঞ্চলের যেকোনো বিষয়-সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাকেই তার উত্তরের জন্য ইতিহাসের ইংরেজ-পর্বকে আমলে নিতে হয়। এর কারণ হয়তো এটিই যে আমাদের জিজ্ঞাসাগুলোই যেন স্বভাবে ইংরেজ। ফলে যে সর্ষে দিয়ে ভূত তাড়ানো হবে, সেই সর্ষেতেই ভূত। গদ্যের জন্ম-পরিচয় জানা কেন জরুরি হয়ে উঠল বর্তমান সময়ে এটিও এক জরুরি প্রশ্ন। খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রসার ও শাসনকার্যের সুবিধার কারণে ইংরেজ-শাসকদের প্রয়োজন ছিলো বাংলা জানা। কিন্তু তাদের প্রয়োজনের কথা কে আর মাথায় রেখেছিলো! তাই খুঁজতে গিয়ে যখন জুতসই কিছু পাওয়া গেল না, তখন তাদের বিরাগভাজন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তারা প্রচার করলেন বাংলা ভাষায় গদ্যের অনুপস্থিতির কথা। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা লেখনী ধারণ করার পূর্বপর্যন্ত ইংরেজদের এই কথাই টিকে রইল।

২.২ জাতীয়তাবাদী ধারা

ইংরেজরা যদি বাংলা ভাষায় গদ্যের অনুপস্থিতির কথা না প্রচার করতেন তাহলে হয়তো পুথি-পত্র ঘেঁটে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের বাংলা গদ্যের উপস্থিতি প্রমাণ করতে হতো না। জাতীয়তাবাদীরা ইংরেজদের প্রস্তাবনার নেতিকরণ করলেন মাত্র। অশেষণের প্রক্রিয়াটি তাদের একই রয়ে গিয়েছিলো। তারাও অনুসন্ধান করেছিলেন বাংলা গদ্য। ইংরেজরা যে গদ্যের খোঁজ করেছিলেন, দেশীয় পণ্ডিতেরা তাকেই খুঁজে আনলেন অতীতের পুস্তিকা থেকে। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্য* গ্রন্থে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাংলা গদ্যের সূচনা নির্দেশ করেছেন। রূপগোস্বামী রচিত *কারিকা* পুস্তিকাটি আবিষ্কার করে তিনি তার যথার্থতাও প্রমাণ করেন।^{১৬}

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় দীনেশচন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থটি। বাংলা সাহিত্যের এটি এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইতিহাসগ্রন্থ। দীনেশচন্দ্র সেখানে *শূন্যপুরাণ* থেকে আরম্ভ করে দেন বাংলা গদ্যের ইতিহাস। তিনি উল্লেখ করেন চণ্ডীদাসের *চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি* নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির কথা যেখানে গদ্য-রচনার কিছু নমুনা পাওয়া যায়। উদ্ধৃতি সহযোগে তিনি নির্দেশ করেন যে সেই সময়ের বাংলা গদ্য কত প্রাঞ্জল ও গুরুতর বিষয় রচনার সর্বতোভাবে উপযোগী ছিলো। এ-ই যথেষ্ট নয়, তিনি দাখিল করেন বাংলা গদ্যের নমুনাসমূহের এক লম্বা তালিকা।^{১৭} বাংলা সাহিত্যে গদ্যের খামতির কথা মুখ বুজে তিনি সহ্য করতে পারেননি।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রকাশিত হওয়ার এগারো বছর পর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ বসু-সঙ্কলিত *বিশ্বকোষ* এর অষ্টাদশ খণ্ডে ‘বাঙ্গালা সাহিত্য’ বিষয়ক আলোচনায় বাংলা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শনসমূহ সংক্রান্ত পর্যালোচনা স্থান পায়। অনেক বেশি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করেন তিনি—মোট চুয়াল্লিশটি। আরও কতোগুলো পাণ্ডুলিপির কথা তিনি উল্লেখ করেন যা তিনি দেখেছেন বা সেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সজাগ ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে পাণ্ডুলিপিগুলোতে ব্যবহৃত ভাষা ইংরেজাধিকারের পরবর্তী রামমোহন রায় বা রামরাম বসু প্রমুখের ভাষা থেকে কোনোভাবেই হীন ছিলো না।^{১৮}

২.৩ উদারনৈতিক প্রবাহ

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে সুশীলকুমার দে সজনীকান্তের নিরপেক্ষ বিবরণের প্রশংসা করেছেন।^{১৯} এই নিরপেক্ষতার সূত্রেই উদারনৈতিক প্রবাহের আরম্ভ ধরা যায়। উদারনৈতিকদের সামনে একটি পথই উন্মুক্ত ছিলো—দুই ধারার সমন্বয়। তাঁরা করলেনও তাই। তখন আরেকটি বিষয় গুরুত্ব লাভ করেছিলো; এবং তা হলো ‘সাহিত্যিক গদ্য’। অর্থাৎ গদ্য সাহিত্য রচনার জন্য কতোটা উপযোগী! সজনীকান্ত দাস নিরপেক্ষ হতে গিয়ে সমস্ত কৃতিত্বই চাপিয়েছেন ইউরোপীয়দের কাঁধে।^{২০} উদারপন্থা যারা

অবলম্বন করেছেন তাদের কেউই বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শনসমূহকে খারিজ করেননি। কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের মতো সেগুলোতে জোর দেননি এতো। তাদের কাছে বাংলা গদ্যের বিকাশে ইংরেজদের ভূমিকাই প্রধান মনে হয়েছে।

বাংলা গদ্যের আলোচনা করতে গিয়ে *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান আদি আমলের গদ্যসমূহকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। তাঁদের মতে পর্তুগিজ পাদ্রিদের ভূমিকার কারণেই বাংলায় গদ্য চর্চার পথ সুগম হয়।^{১৬} উদারনৈতিক ধারার আলোচনায় ইঙ্গবাদী ও মিশনারি এই দুই স্রোতেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এভাবে বাংলা গদ্যের ইতিহাসচর্চার পরম্পরাকে প্রধানত উপর্যুক্ত দুই দলে ভাগ করা যায়। এক পক্ষ জাতীয়তাবাদী টানে গদ্যের ইতিহাস চর্চায় অতীতমুখী। অন্য পক্ষ বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি ও আধুনিক মননের নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে ইউরোপীয়দের কৃতিত্বই স্বীকার করেন।

২.৪ উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টি

বর্তমান সময়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিসূত্রে বাংলা গদ্যের উপনিবেশায়ন ঘটানোর অভিযোগে ইংরেজদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এই ধারার সমালোচকদের দাবি—ঔপনিবেশিক পর্বে ইংরেজরা নিজেদের প্রয়োজনে আদি পর্বের বাংলা গদ্যের উপনিবেশায়ন ঘটিয়েছেন। ফলে ব্যাহত হয়েছে বাংলা গদ্যচর্চার পরম্পরা। বাংলা গদ্য তার নিজের স্বভাব ও গুণ অনুযায়ী বিকশিত হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশদের তৎপরতাকে তাত্ত্বিকভাবে উপনিবেশায়ন নামে চিহ্নিত না করলেও তাঁর চিন্তায় এই ধরনের বীজ নিহিত ছিলো। তাঁর মতে:

বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাশে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর-ভাদ্রবউয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়া ছিল, সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্বাসন দিয়া তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।^{১৭}

উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে সমালোচকেরা আদি গদ্যের নিদর্শনগুলোকে আমলে তো নিচ্ছেনই, গদ্যের বিকাশে ইংরেজ-পর্বটিও তাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইংরেজদের কৃতিত্ব দেওয়ার পরিবর্তে তারা বরং তাদেরকে দাঁড় করাচ্ছেন ইতিহাসের কাঠগড়ায়। এই ক্ষেত্রে অবশ্য ইংরেজদের তৎপরতার নেতিবাচক দিকটিকে স্থিরীকৃত করার ঝুঁকিটা রয়েই যায় এবং ইংরেজদের ভূমিকাকে স্থির-নেতিবাচক ধরে নিলে ইতিহাসের ভুল পাঠ তৈরির শর্ত প্রস্তুত হয়।

৩. গদ্য কী?

গদ্য কী—এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। কথার মোড় তখন অন্য দিকে ফেরাতে হয়। শিশিরকুমার দাস পল জুর্দ্যার ঘটনা দিয়ে শুরু করেছেন। চল্লিশ বছর বয়সে পোঁছে জুর্দ্যাঁ জেনেছিলো যে প্রেমিকাকে লিখতে হলে তাকে গদ্যে অথবা পদ্যে লিখতে হবে। সে আরও অবাক হয়েছিলো এই জেনে যে চল্লিশ বছর ধরে সে গদ্যেই কথা বলে আসছে। আমরা কি গদ্যেই কথা বলি? যেদিন থেকে বাংলা ভাষা সেদিন থেকেই কি বাংলা গদ্য? এই প্রশ্নগুলো শিশিরকুমার দাসই উত্থাপন করেছেন এবং পরে নিজেই দিয়েছেন তার উত্তর। আমরা জানি মুখের কথা হলো বচন। গদ্য আলাদা জিনিস, তাকে গড়ে নিতে হয়। গড়ে নিতে হয় নানা উদ্দেশ্য-প্রয়োজনে: সাহিত্যের প্রয়োজনে, বিজ্ঞানের প্রয়োজনে, বিশেষ বিশেষ কিছু আলোচনার প্রয়োজনে। তাঁর মতে, গদ্য হলো বচনের সমস্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশ বা পরিপূর্ণ বিকাশের চেষ্টা।^{১৮}

৩.১ গদ্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক

ভাষার ইতিহাস কি সংশ্লিষ্ট মানুষের ইতিহাস থেকে আলাদা? *জার্মান ভাবাদর্শ* গ্রন্থে কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস প্রশ্নটির সদুত্তর দিয়েছেন। তাঁরা বিমূর্ত 'চেতনা'র মূর্ত রূপ হিসেবে ভাষাকে সনাক্ত করলেন। তাঁদের পর্যালোচনায়:

Language is as old as consciousness, language *is* practical, real consciousness that exists for other men as well, and only therefore does it also exist for me; language, like consciousness, only arises from the need, the necessity, of intercourse with other men.^{১৯}

ফলে ভাষা আর সেই ভাষা-বলা মানুষের মধ্যে কোনো ফারাক থাকলো না। তাই ভাষার আলোচনা একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই সমাজের আলোচনাও বটে। ভাষার বিদ্যমান রূপই হলো সংশ্লিষ্ট সেই সমাজের মানুষ-মানুষে সম্পর্কের ধরন। তখন পয়ার ছন্দে গাঁথা সামাজিক সম্পর্ক আর মুদ্রিত গদ্যের দ্বারা সংযুক্ত সমাজের পার্থক্য সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়।

৩.২ গদ্যের বিলম্ব বিকাশের কারণ

সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য* গ্রন্থে বাংলা গদ্যের বিলম্ব বিকাশের কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে সংস্কৃতে যেমন অনুষ্টুপ, বাংলায় তেমনই পয়ারের মতো ছন্দ থাকাতে গদ্যের কাজে তাকে নিয়োগের বেলায় লেখক ও পাঠক কাউকেই তেমন বেগ পেতে হয়নি। ফলে অপরিহার্য হয়ে ওঠেনি বাংলা গদ্য। লেখকের ভাষায় সে আবশ্যিকতা দেখা দিয়েছিলো ইংরেজ অধিকারের পর থেকে।^{২০}

গোপাল হালদারও বাংলা গদ্যের বিলম্বে জন্মানোর কারণ হিসেবে বাংলা পয়ারের নমনীয়তা ও প্রকাশ-ক্ষমতার কথা স্বীকার করেছেন। উদাহরণরূপে হাজির করেছেন *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*কে। তাঁর মতে, এসব কারণেই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে বাংলা গদ্যের অন্ধকার যুগ। তিনি অবশ্য এটুকু বলেই থামেননি। আরও যোগ করেছেন:

সাগর পারের পাশ্চাত্য জাতির আসে সুচতুরা ধাত্রীর মতো গদ্যকে জননী-জঠর থেকে মুক্তি না দিলে হয়ত বাঙলা সাহিত্যের কোল সে তখনও আলো করত না। এ কথাটা অবশ্য উলটিয়েও বলা যায় - পাশ্চাত্য জাতিদের আগমন ও বিস্তারের সঙ্গে আধুনিক যুগের আরম্ভ হল আর তাই গদ্যের প্রয়োজনও ক্রমেই বেশি করে অনুভূত হল। কারণ, আধুনিক কাল ও তার জটিল জীবনযাত্রার দাবী গদ্য ছাড়া শুধু পদ্যে পূরণ করা যায় না। আধুনিক কাল না আসা পর্যন্ত গদ্যের আবশ্যিকতা অনিবার্য হয়ে ওঠেনি।^{২১}

৩.৩ গদ্যের বিকাশে পুঁজির ভূমিকা

লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তন করেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এর ফলে বদলে যায় জমির ওপরে মালিকানার ধরন। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিলো এই পরিবর্তন। এই আইনের দ্বারা জমি পণ্য হয়ে ওঠে। গড়ে ওঠে উৎপাদনের পুঁজিবাদী ধরন। সমাজে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করলে বদলে যেতে থাকে অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কসমূহও। জে. সি. ঘোষ এই বদলটি লক্ষ্য করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে উনিশ শতকের শুরুতে যে-ধরনের সাহিত্য আরম্ভ হলো, তা মূলত কলকাতায় বসবাসকারী লেখকদের দ্বারা রচিত হতো। সেই সকল লেখক ছিলেন সামন্তীয় ভাববর্জিত এবং পেশাদার। সাহিত্য রচনায় পেশাদারিত্বের উদ্ভব সেই সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।^{২২}

মূলত উৎপাদন-পদ্ধতি ও শিল্প বিকাশের ধরনে পরিবর্তন আসার কারণেই বাংলা কাব্যচর্চায় এই পরিবর্তনটি দেখা দিয়েছিলো। একইসঙ্গে যা প্রস্ফুটিত হয়েছিলো মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের দ্বারাও। এই পরিবর্তনটিই কাব্যচর্চাকে দেয় সাহিত্যচর্চার রূপ এবং তাতে সরবরাহ করে মধ্যবিত্তীয় মেজাজ। প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের কাব্যচর্চায় ছিলো এক-ধরনের পারলৌকিক আবহ; ঔপনিবেশিক পর্বের সাহিত্য হয়ে উঠলো শুধুই সাহিত্য। আধুনিক অর্থে সাহিত্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্যরূপী সাহিত্য।

প্রাচ্যবাদী গোষ্ঠী সাম্রাজ্যের সমস্যা-মীমাংসায় এক-ধরনের রোমান্টিক ও রক্ষণশীল অবস্থান নিয়েছিলেন।^{২৩} ভারতীয় সংস্কৃতির পড়তিদশার তত্ত্ব তাদের নিজেদের ভূমিকা প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রয়োজনীয় ছিলো। শুধু বাংলা গদ্যের অনুপস্থিতির কথাই তারা প্রচার করেনি, তারা গড়ে তুলেছিলো বাংলাঅঞ্চলের স্ববির উৎপাদন-ব্যবস্থার তত্ত্ব। নিজেদের পরিচয় তারা নির্ণয় করেছিলেন এই বলে যে তারা যুক্তিবাদী, আর ভারতীয়রা অযুক্তিবাদী ও আধ্যাত্মিক।^{২৪} তেমনই ইঙ্গবাদীরা চেয়েছিলো ভারতের আধুনিকায়ন ঘটাতে; ভারতবর্ষকে সুবিধামতো গড়ে তুলতে। প্রাচ্যবাদীদের ‘স্বর্ণ যুগ’-এর প্রকল্পটি বাংলাঅঞ্চলের জাতীয়তাবাদীরা গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে

ইংরেজদের তারা ছেদ করতে পারেননি। তাই নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন সেই স্বর্ণ যুগ। ফলে ইঙ্গবাদী উপায় অবলম্বন করে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন প্রাচ্যবাদী অতীত।

উপসংহার

উপরিউক্ত বিশ্লেষণের স্পষ্টতা দাবি করে যে গদ্যের চাহিদা সামাজিক গঠনের ভেতরই বীজাকারে নিহিত থাকে। দ্বান্দ্বিক বাস্তবতায় সমাজের সুনির্দিষ্ট রূপান্তরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয় সেই চাহিদা। তেমনই গদ্যের উর্বর যুগের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে কাগজ ও মুদ্রণশিল্পের বিকাশ। এভাবে সমাজে যন্ত্রশিল্পের বিকাশ ও উৎপাদনের পুঁজিবাদী ঘরানা গদ্যের ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে যায়। বাংলাঅঞ্চলের সামাজিক গঠনে সেই চাহিদা থাকবে না কেন? মানুষ-মানুষে সহযোগের ফলে প্রতিনিয়ত উৎপাদিত ও পুনরুৎপাদিত জীবন যদি গদ্য ছাড়াই নির্বিঘ্নে যাপন করা সম্ভবপর হয়, তবে গদ্যের প্রয়োজনটিই বা কোথায়? এই প্রশ্ন কম জরুরি নয়। ফলে প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বে বাংলা ভাষায় গদ্যের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি প্রমাণ করার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো কোন পক্ষ কীভাবে তর্কটি করেছে তা বিশ্লেষণ করা।

তথ্যনির্দেশ:

১. David Kopf, *British Orientalism and the Bengal Renaissance* (Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1969), p. 16-21
২. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* [তৃতীয় খণ্ড] (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৯), পৃ. ৫-৬
৩. Nathaniel Brassey Halhed, *A Grammar of the Bengal Language* (Hoogly: 1778), p. xv-xvi
৪. David Kopf, *Ibid*, p. 31
৫. Robert Rouiere Pearce, *Memoirs and Correspondence of the Most Noble Richard Marquess Wellesley*, Vol. 2 (London: 1846) p. 212
৬. David Kopf, *Ibid*, p. 221-223
৭. *Ibid*, p. 241-245
৮. নির্মল দাশ, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ* (কলকাতা: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭), পৃ. ১৩-১৫
৯. গোলাম মুরশিদ, *বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিপর্ব* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৩৫-৩৬
১০. সজনীকান্ত দাস, *উইলিয়াম কেরি* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৮২), পৃষ্ঠা. ২৪-২৬
১১. গোলাম মুরশিদ, *ঔপনিবেশিক আমলের বাংলা গদ্য* (ঢাকা: অবসর, ২০১৭), পৃ. ২

১২. দীনেশচন্দ্র সেন, *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* [দ্বিতীয় খণ্ড] (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০২), ৬৫১-৬৫৬
১৩. গোলাম মুরশিদ, *ঔপনিবেশিক আমলের বাংলা গদ্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪
১৪. সজনীকান্ত দাস, *বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭), পৃ. ১০
১৫. সজনীকান্ত দাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
১৬. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* [আধুনিক যুগ] (ঢাকা: আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, ২০০৬), পৃ. ৫১
১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভাষার কথা', *রবীন্দ্র-রচনাবলি* [পঞ্চবিংশ খণ্ড] (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০১৬), পৃ. ২৮৩
১৮. শিশিরকুমার দাস, *গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭), পৃ. ৭-১১
১৯. *Karl Marx and Frederick Engels, Karl Marx and Frederick Engels Collected Works* Vol. 5 (Lawrence & Wishart Electric Book, 2010), p. 44
২০. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮), পৃ. ১১
২১. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা*, (ঢাকা: মাটিগন্ধা, ২০১৭), পৃ. ২৮১
২২. J. C. Gosh, *Bengali Literature*, (London: Oxford University Press, 1948), p. 98-100
২৩. A. L. Macfie, *Orientalism A Reader* (New York: New York University Press, 2000), p. 1
২৪. সৈয়দ নিজার, *ভারতশিল্পের উপনিবেশায়ন ও সুলতানের বিউপনিবেশায়ন ভাবনা* (সিলেট: চৈতন্য, ২০১৭), পৃ. ২৪-২৫

Copyright©2022 Rootardo Press and author(s), This is an open access article distributed under the **Creative Commons Attribution License**, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Cite this article as: Md Monirul Islam, Colonial Influence in The Study of The History of Bengali Prose, 2022, *Bishwabanglabikshan*, Volume 2, Issue 1, Pages 1-11. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6469575>

Scan here to go BBB webpage.